

NTNU Bridge

Mulighetsstudie 2024 – Analyser av tjenesten

NTNU Bridge tjenestekart

-Brukergrupper og søkesider

Oppgavesamarbeid arbeidsflyt

-I en ideell verden

Oppgaven kobles med drahjelp fra prosjektleder i NTNU Bridge

Oppgaven kobles uten involvering fra prosjektleder i NTNU Bridge

Oppgavesamarbeid arbeidsflyt

-I realiteten

Målgrupper og aktivitet

95% av aktiviteten:

- Heltidsjobb
- Deltidsjobb
- Sommerjobb
- Internships
- Trainee

Erfaringer

- 90-95% av all kontakt går direkte mellom student og arbeidsgiver.
- Studentene viser særlig interesse for fagrelevant arbeidserfaring underveis i studiene, gjerne i form av sommerjobb og deltidsjobb.
- Tilbakemelding fra arbeidsgiverne: Største verdi av NTNU Bridge er å ha en enkel inngang til NTNU.

Aktuelle spørsmål

- Hvordan kan fagmiljøene bedre understøtte direktekontakten mellom studenter og arbeidsgivere (hvor de selv ikke er i målgruppa)?
- Hvordan rigge et bedre mottaksapparat for eksterne oppgaver på NTNU-nivå?

Målgrupper og fokus for tjenesten

NTNU Bridge ressursbruk og verdi for studenter

Innsatsområder:

= Verdi for brukerne

Attraktive arbeidsgivere og utlysninger. Det er dette som får studentene til å bruke løsningen aktivt og anbefale den til andre.

= Hygienefaktor

Tilgjengelighet og brukervennlighet. For at studenter skal ville bruke løsningen må den ha sammenlignbart grensesnitt og funksjonalitet som tilsvarende løsninger

= Forutsetning

Synlighet og Brand building. Hvis ikke studentene kjenner til løsningen kan de ikke bruke den, for øvrig tilfører ikke dette verdi for brukerne.

Ressursbruk per i dag:

Prosjektleders arbeidsinnsats:

- Kundebehandling/support
- Oppfølging av studass/markedsføring
- Oppgavekobling
- Videreutvikling/følge opp leverandør
- Mobilisere arbeidsgivere og fagmiljø

Andel av budsjett:

- Lønn til studasser (primært markedsføring)
- Markedsføring/materiell
- Drift av teknisk løsning
- Videreutvikling av teknisk løsning

På sikt bør mest mulig av ressursene flyttes oppover i innsatsområdene, til det som gir mest verdi for brukerne. Her tas det som en forutsetning at med nok mange fornøyde brukere vil markedsføringen i større grad gå av seg selv.

Rammeverk for videreutvikling av tjenestetilbud

Fokusområder:

Formidling

Nettverk

Administrasjon

Innsatsområder:

Markedsføring

Teknisk løsning

Innhold

Målgrupper:

Disiplinstudenter med høyt innslag av arbeidslivskontakt

Disiplinstudenter uten høyt innslag av arbeidslivskontakt

Profesjonsstudier med obligatorisk praksis

NTNU-ansatte

Arbeidsgivere

Styrker

- Fungerende løsning med gode brukertilbakemeldinger
- Svært skalerbar – brukerne skaper innholdet
- Fleksibel og uten tunge integrasjoner – enkel å videreutvikle
- Enkelt og lavterskel kontaktpunkt for arbeidsgivere

Svakheter

- «Enkeltmannsforetak», gjør det svært sårbart
- Mangler teknisk dokumentasjon og rutinebeskrivelser
- Mangler integrasjoner mot andre NTNU-systemer
- Har ikke nådd «kritisk brukermasse» – må bruke mye ressurser på markedsføring mot studenter
- Mismatch i at studentene er mest interessert i jobb under studiene, arbeidsgivere vil helst ha ferdigutdannede
- Kobling av studentoppgaver krever manuell oppfølging

SWOT – NTNU Bridge

Muligheter

- Nettverkseffekt = verdien øker eksponentielt med økt bruk
- Kan dekke behov mht. studentassistent utlysninger
- Kan dekke behov mht. fordeling av praksis på disiplinstudier
- Tettere kontakt med linjeforeninger og næringslivsringer

Trusler

- Konkurrerer med flere tilsvarende løsninger
- Generelt svak forankring på NTNU - mangler en tydelig definert rolle for NTNU-ansatte, særlig de faglige
- Mangler gode mottaksapparat for studentoppgaver

Ulike retninger for utvikling – muligheter og utfordringer

Muligheter

- Er hovedfokus for Bridge i dag – kan bygge på det vi har
- Innholdet skapes primært av studenter og arbeidsgivere
- Formidling av interne utlysninger (studass)
- innhold eksklusivt for NTNU, som vi vet er attraktivt

Formidling

- Opprettholde sunn balanse mellom tilbud og etterspørsel
- Mye av innholdet er også tilgjengelig andre steder
- Formidling av studentoppgaver er arbeidskrevende
- Må videreutvikle funksjonalitet mht. interne utlysninger

Utfordringer

- Ønske og forventninger i fagmiljø om dette
- Arrangement ol. kan synliggjøre Bridge og gi merverdi
- Ønske fra HF og SU om å dra i gang Karrieredagen på Dragvoll igjen

Nettverk

- Arrangement ol. er ressurskrevende og lite skalerbart
- Kan ikke erstatte personlige relasjoner med fagmiljøene

Administrasjon

- Forankring der fagmiljø bruker Bridge til konkrete oppgaver
- Merverdi i form av effektiviseringsgevinster i org.
- Lavterskel-utvikling: praksisportal for disiplinstudier og grensesnitt for studentassistent-ansettelser
- Krevende videreutvikling: administrasjon av studentoppgaver og rammeplanstyrt praksis

- Må forankres bredt i org, krever endring i arbeidsrutiner
- Større krav til sikker drift, service og informasjonssikkerhet
- Administrasjon av studentoppgaver og rammeplanstyrt praksis vil kreve betydelige ressurser til utvikling og drift, i tillegg til store endringer i organisering og arbeidsrutiner

Potensiell videreutvikling av administrative tjenester: Ansettelse av studentassistenter

Fokusområder:

- ✓ • Formidling
- Nettverk
- ✓ • Administrasjon

Innsatsområder:

- ✓ • Markedsføring
- ✓ • Teknisk løsning
- ✓ • Innhold

Målgrupper:

- ✓ • Studenter
 - ✓ - Disiplin med arbeidslivskontakt
 - ✓ - Disiplin uten arbeidslivskontakt
 - ✓ - Profesjon
- ✓ • **NTNU-ansatte**
 - ✓ - Faglige
 - ✓ - Administrative
- ✓ • Arbeidsgivere

Estimert ressursbruk:

- 500 000 i utviklingskostnader
- 1 semester til utvikling +1 til implementering